

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Студентка УзГУМЯ: Негкадамова С. М.
Научный руководитель: Зияева С. А.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые этапы становления переводческой деятельности, начиная с древних цивилизаций. Особое внимание уделяется роли Центральной Азии в межкультурном обмене и влиянию Великого Шелкового пути на становление переводоведения. Исследуются первые свидетельства переводческой деятельности в Древнем Египте, Месопотамии, Хеттском царстве, Греции и Риме. Кроме этого, в статье описывается вклад выдающихся ученых Средней Азии, таких как Аль-Фараби и Аль-Бируни, в развитие переводческой мысли. Анализируются особенности перевода в различных культурах и его влияние на развитие мировой цивилизации.

Ключевые слова: перевод, история переводческой деятельности, межкультурная коммуникация, устный перевод, письменный перевод, внутренний перевод, вольный перевод, хронологический перевод, древние культуры, цивилизации Востока, Великий Шелковый путь, торговые пути, античность, Древний Египет, Месопотамия, шумеры, Хеттское царство, Древняя Греция, эллинистическая эпоха, Древний Рим, Центральная Азия, Средняя Азия, Бактрия, культурное влияние, философские труды, религиозные тексты, аккадский язык, латинский язык, персидский язык, арабский язык, тюркские языки, санскрит, клинопись, египетские иероглифы, двуязычные тексты, Розеттский камень, Александр Македонский, Геродот, Цицерон, Платон, Аристотель, Аль-Фараби, Аль-Бируни.

Annotation:

The article examines the key stages in the development of translation activities, starting from ancient civilizations. Special attention is given to the role of Central Asia in intercultural exchange and the influence of the Great Silk Road on the formation of translation studies. The earliest evidence of translation activities in Ancient Egypt, Mesopotamia, the Hittite Kingdom, Greece, and Rome is analyzed. The contribution of prominent scholars from Central Asia, such as Al-Farabi and Al-Biruni, to the development of translation thought is also explored. The article examines the features of translation in different cultures and its impact on the development of world civilization.

Keywords: translation, history of translation activities, intercultural communication, oral translation, written translation, internal translation, free translation, chronological translation, ancient cultures, Eastern civilizations, Silk Road, trade routes, antiquity, Ancient Egypt, Mesopotamia, Sumerians, Hittite Kingdom, Ancient Greece, Hellenistic era, Ancient Rome, Central Asia, Middle Asia, Bactria, cultural influence, philosophical works, religious texts, Akkadian language, Latin language, Persian language, Arabic language, Turkic languages, Sanskrit, cuneiform, Egyptian hieroglyphs, bilingual texts, Rosetta Stone, Alexander the Great, Herodotus, Cicero, Plato, Aristotle, Al-Farabi, Al-Biruni.

Annotatsiya:

Maqolada tarjima faoliyatining shakllanishidagi asosiy bosqichlar qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab o'rganiladi. Markaziy Osiyoning madaniyatlararo almashinuvdagi o'rni va Buyuk Ipak yo'lining tarjima ilmining shakllanishiga ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Qadimgi Misr, Mesopotamiya, Xett davlati, Yunoniston va Rimdagi tarjima faoliyatining dastlabki dalillari tahlil qilinadi. Shuningdek, Markaziy Osiyolik mashhur olimlar — Al-Farobiy va Al-Beruniyning tarjima tafakkurining rivojlanishiga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. Maqolada turli madaniyatlardagi tarjima xususiyatlari va uning jahon sivilizatsiyasi rivojiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjima faoliyati tarixi, madaniyatlararo aloqa, og'zaki tarjima, yozma tarjima, ichki tarjima, erkin tarjima, xronologik tarjima, qadimgi madaniyatlar, Sharq sivilizatsiyalari, Buyuk Ipak yo'li, savdo yo'llari, antik davr, Qadimgi Misr, Mesopotamiya, shumerlar, Xett davlati, Qadimgi Yunoniston, ellinizm davri, Qadimgi Rim, Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo, Baqtriya, madaniy ta'sir, falsafiy asarlar, diniy matnlar, akkadiy tili, lotin tili, fors tili, arab tili, turkiy tillar, sanskrit, mixiy yozuv, misr ierogliflari, ikki tilli matnlar, Rozetta toshi, Iskandar Zulqarnayn, Gerodot, Tsitseron, Platon, Aristotel, Al-Farobiy, Al-Beruniy.

Переводческая деятельность является одним из древнейших занятий человека. Это связано с историей развития человечества. Первые контакты между племенами, говорившими на разных языках, начались в потребности передачи и получения знаний, религиозных учений и культурных традиций. Согласно первоисточникам, становление профессиональной переводческой деятельности было связано с появлением первых государств на Древнем Востоке, а в силу того, что я родом из Центрально-Азиатского региона, который, благодаря своему географическому расположению, выполнял роль связующего звена между цивилизациями Древнего Востока и другими регионами Евразии, я задалась вопросом о развитии переводческой деятельности на территории Центральной Азии и о внесённом вкладе местных народов. Несмотря на большое количество работ по изучению данного вопроса - значимость этого региона, его роль в становлении и развитии перевода остаётся малоизученной. Однако, прежде чем окунуться, непосредственно в саму историю, следует для начала разобраться с терминологией данной темы. Что же представляет собой переводческая деятельность?

Переводческая деятельность заключается в том, чтобы передавать информацию с одного языка на другой, делая её понятной для разных культур и народов. На самой же истории развития переводоведения, я бы хотела остановиться более подробно. В этой связи, хотелось бы начать именно с влияния Великого Шелкового пути на развитие переводческой деятельности. Говоря о Шелковом пути, перед моими глазами сразу вырисовывается картина бескрайней пустыни, где слышны только поспешные шаги торговцев, подгоняющих своих верблюдов, которые везут товары в далекие страны. Однако этот легендарный маршрут был не только сухопутным, но и включал морские пути, что также имело огромное историческое значение. История же появления Великого Шелкового пути восходит ко II веку до н. э., когда были установлены дипломатические отношения между Китаем и Центральной Азией. Само название происходит от главного товара-шелка, который поставлялся из Китая в другие государства. Наряду с шелком, поставлялись различные драгоценности, продукты и даже животные. Великий Шелковый путь стал основой для обмена не только товарами, но и знаниями. К примеру, географические и культурные знания, полученные в результате визитов торговцев в ранее неизвестные государства, стали основой для создания первых реальных представлений о странах и народах другой части мира. Интересным фактом, на наш взгляд, является также то, что европейцы проявляли больший интерес к странам Азии, в то время как восточные цивилизации не особо стремились к изучению европейской культуры.

Основные маршруты Великого Шелкового пути, соединявшего Восток и Запад, проходили через территорию современного Узбекистана, который был одним из мест, где зарождались и

развивались первые цивилизации, такие как: Бактрия, Согдиана и Хорезм, которые также внесли свой вклад в развитие межкультурной коммуникации. Например, Бактрия была первой страной, в экономическую жизнь которой вошло денежное обращение, что свидетельствует также о развитой торговле, как внутренней, так и внешней. Важно отметить также, что часть китайских и изготовленных в среднеазиатских городах товаров достигали Рима благодаря бактрийским торговцам.

Соответственно, можно предположить, что Великий Шелковый путь заложил огромное начало для развития переводческой деятельности, не только на Востоке, но и на Западе. Как известно, кроме Шелкового пути, существовали также другие цивилизации, участвовавшие, непосредственно, в развитии переводческой деятельности, и о которых стоит рассказать по отдельности.

Начнем с того, что историю перевода принято отсчитывать с Древнего Египта, так как, по всей видимости, каких-либо сведений о переводческой деятельности в доегипетский период не имеется. А Египет, в свою очередь, имея деловые контакты с окружающими культурами, формирует одну из первых цивилизаций в древнем мире и наряду с этим, именно там зарождается письменность, с которой, собственно говоря и начинается история цивилизованного общества и развитие переводческой деятельности. Как известно, Египетское государство зародилось примерно в 3000 г. до н.э. и за свою многовековую историю египтяне неоднократно вступали в контакты с другими народами, что, естественно предполагало наличие переводчиков. Однако, период, когда Египет остро нуждался в опытных переводчиках связан с тем, что во II тысячелетии до н.э. международным языком в Передней Азии был аккадский – язык населения Месопотамии и Ассирии, и соответственно, все дипломатические переписки египетских фараонов с правителями соседних государств осуществлялись исключительно на нем. Согласно данным из архива Тель-эль-Амарны, древние египтяне использовали специальные тексты, которые служили учебными материалами для изучения аккадского языка и клинописи. Следует отметить, что помимо аккадского языка египтяне владели и другими языками, такими как хеттский и хурритский, благодаря специальным школам, где помимо основных учебных дисциплин обучали также иностранным языкам.

Вместе с тем, значительную роль для развития переводческого дела сыграли взаимоотношения Египта со странами и народами Двуречья, а именно: ассирийцами, хеттами, вавилонянами, которые в дальнейшем также внесут свой вклад в развитие перевода.

Важным периодом в Египетской истории является – завоевание египетских земель Александром Македонским и распространение греческого языка по всей завоеванной территории. В связи с тем, что многие важные документы составлялись на двух языках, а именно: на греческом и египетском, возникла огромная нужда в переводчиках и уже к середине I тысячелетия до н. э. в Египте были переводчики с греческого языка. К примеру, наиболее известным двуязычным памятником того времени является Розеттский камень, датированный 196 годом до н. э. Именно его перевод позволил французскому ученому Ф. Шампольону заложить основу для расшифровки древнеегипетских иероглифов. В этом отношении перевод стал средством восстановления утраченного языка.

Интересным фактом является наличие в Древнем Египте и так называемого «хронологического» перевода, т. е. передачи текстов с более древних форм языка на более поздние. Это было связано как с эволюцией самого языка, так и с изменением системы письменности – заменой иероглифов демотическим письмом. Так обстояло дело, например, с одним из крупнейших памятников древнеегипетской литературы – «Книгой мертвых» [Л.Л.Нелюбин 2006].

Следующим после египтян народом, внесшим огромный вклад в развитие перевода является древнейший народ, живший в южной Месопотамии (современный Ирак) в IV-III тыс. до н.э., известные как шумеры-считаются создателями одной из первых систем письма – клинописи, которая

использовалась не только для шумерского языка, но и впоследствии для аккадского, хеттского, хурритского и других языков региона. Это дало возможность фиксировать и передавать информацию между разными народами. Уже на раннем этапе своей истории Шумер оказался под аккадским владычеством, однако завоеватели попали под культурное влияние шумеров. Это в огромной степени способствовало развитию переводческой деятельности, причем не только информационно-коммуникативной, но и литературной [Л.Л.Нелюбин 2006]. Вследствии захвата аккадцев, шумерская цивилизация стала билингвальной. Шумерский язык, который не удалось отнести ни к одной из известных языковых семей, в ситуации вынужденного двуязычия остался языком высшей цивилизации, на котором были написаны главные тексты шумерско-аккадской культуры, однако после покорения эти тексты были переведены на аккадский, который принадлежал к семитской группе языков. При этом шумерский оригинал в двуязычной культуре оставался образцом, при котором перевод считался бледной копией, причем перевод рассматривался не как эквивалент оригинала в принимающей культуре, а как его вынужденное дополнение для малограмотных аккадцев [Галеева Н. Л., 2007]. Большую роль в развитии переводческого дела сыграли шумерские школы, в которых обучались будущие писцы. По окончании учебы выпускник был обязан осуществлять как устный, так и письменный перевод с шумерского языка на аккадский, и наоборот.

Хеттское государство, существовавшее в XVIII–XII веках до н.э. в центральной части Малой Азии, в древности эта территория называлась Каппадокией, сыграло существенную роль в переводческой деятельности.

Поскольку на хеттскую культуру оказали значительное влияние хурриты, населявшие Северную Месопотамию и Северную Сирию, многие хурритские тексты были переведены на хеттский язык. Особенно активно переводились религиозные и мифологические произведения, которые использовались в культовых обрядах. Например, хетты переняли и адаптировали хурритские гимны, заклинания и ритуалы, включив их в свою религиозную практику. Кроме того, переводческая деятельность охватывала и юридические, дипломатические и административные тексты, что способствовало более тесному взаимодействию между народами региона. Особенностью хеттских переводных практик было использование развернутых пояснений и интерпретаций. Так, например, для облегчения работы с иностранными языками хеттские писцы составляли глоссарии и билингвальные тексты, в которых хурритские фразы сопровождались хеттскими пояснениями. Таким образом, переводчики Хеттского царства не только передавали тексты с одного языка на другой, но и адаптировали их к хеттскому культурному контексту, способствуя интеграции чужеземных традиций в государственную и религиозную систему хеттов. Это говорит о том, что переводчики Хеттского государства осознавали сложность межъязыковой передачи и старались не только переводить, но и интерпретировать тексты, учитывая разницу в мировоззрении и традициях разных народов. Такой подход делает хеттскую переводческую традицию одной из первых попыток осмысленного и научного перевода в древнем мире.

Что касается переводческой деятельности в Древней Греции, то она была развита достаточно слабо. Это связано с тем, что греки были уверены в собственном превосходстве и считали, что все иностранцы, приезжающие в их страну, должны были знать греческий язык. Греческую культуру нередко относят к числу первичных, что свидетельствует о ее незначительной зависимости от внешних влияний и восприятию себя как самодостаточной культуры. На протяжении веков у греков сложилась многогранная и систематизированная словесная традиция, охватывающая как устные, так и письменные формы выражения. Однако греки практически не занимались переводом, им занимались представители других народов, владевшие греческим языком, а греки, в свою очередь создавали культурные ценности. Упоминания об этих переводчиках встречаются даже в литературных источниках, например, в романе Флавия Филострата «Жизнь Аполлония Тианского» (III век н. э.). Однако значимые свидетельства переводческой деятельности относятся в основном к

позднему периоду Древней Греции и преимущественно к территориям, вошедшим в состав греческих завоеваний. Особенно важным центром переводческой деятельности стала Александрия, где в 285–243 годах до н. э. был осуществлен перевод Библии на греческий язык. Этот перевод, известный как Септуагинта, выполнялся в рамках старой, дохристианской традиции, что означало значительную степень адаптации и пересказа оригинального текста. В отличие от более поздних дословных переводов, этот вариант стремился к передаче смысла, учитывая культурные и языковые особенности греческой аудитории. Важно также упомянуть, что греческий народ относился к другим народам как к варварам, то есть не имеющим цивилизованного языка. Однако сами греки не стремились изучать другие языки или заниматься переводом, поскольку понимали, что обладают богатейшей литературой, которая оказывает влияние на становление культур других народов, в частности, на становление Римской империи и через нее на дальнейшее формирование Европы. Греческий язык, в свою очередь, приобрел широкое распространение, став универсальным средством коммуникации, и сохранял свои позиции даже после того, как сама Греция и эллинистические государства потеряли независимость, оказавшись под властью Рима. Так, например после завоевания Средней Азии Александром Македонским (IV век до н.э.) на территории современного Узбекистана началось активное культурное взаимодействие с греческой цивилизацией. В городах, таких как Мараканда (современная Самарканд) и Бактра, появились эллинистические школы, где переводились греческие философские, медицинские и научные труды.

Говоря о самой структуре перевода в Древней Греции, можно сказать, что греческой культуре было свойственно понятие «внутреннего перевода». Внутренний перевод – это процесс перевода внутри одного языка. В связи с тем, что в Древней Греции, несмотря на использование единого греческого языка, существовало также множество диалектов, что требовало постоянного «перевода» и адаптации. Такие жанры древнегреческой литературы, как лирическая и гимническая поэзия, а также риторика, имели авторский характер, а эпос изначально существовал в устной традиции и предполагал множество различных трактовок. Это разнообразие интерпретаций ярко отразилось в древнегреческой трагедии. Так, «Электра» Эсхила и «Электра» Еврипида, «Орестея» Эсхила и «Орест» Еврипида представляют собой не что иное, как вариации и своеобразные «внутренние» переводы одного и того же мифа. При этом для древних греков миф был не просто вымышленной историей, а воспринимался как подлинная реальность.

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что несмотря на значительное количество переводов на древнегреческий язык, полноценной греческой переводческой традиции в античности не существовало. Теоретические размышления о переводе в этот период отсутствовали, а активная лексикографическая деятельность, развернувшаяся в эллинистическую эпоху (создание словарей редких и устаревших слов, диалектных и этимологических словарей и др.), носила исключительно одноязычный характер.

В отличие от греческой культуры, культура Древнего Рима получает свое развитие как раз во многом благодаря переводу. В основе древнеримской культуры лежит системный перевод греческого культурного наследия. Переводом в Древнем Риме занимались не только образованные рабы, но и прославленные граждане Рима. Большая часть переводов выполнялась с древнегреческого, а знание греческого языка в ту пору свидетельствовало об образованности человека и высокого статуса в обществе. Жители Рима легко понимали греческий язык, но иногда чувство собственного достоинства не позволяло им изъясняться на этом языке. Поэтому при аудиенции греческих послов в римском Сенате требовалось обязательное присутствие переводчика для перевода ответов с греческого языка на латинский [Н. Н. Гавриленко].

Возникновение переводов в области науки и техники в Римской империи было обусловлено важным выбором, перед которым стоял Рим: осваивать философское и научное наследие на греческом языке или адаптировать его, переведя на латынь. Рим предпочёл второй вариант, что

привело к притоку многочисленных греческих учёных, привозивших с собой обширные библиотеки. В крупной библиотеке, основанной императором Августом (правившим с 27 г. до н. э. по 14 г. до н. э.), латинские и греческие труды по науке и философии считались равнозначными.

Таким образом, в Римской империи сформировались благоприятные условия для развития переводческой деятельности не только в сфере политики, администрации и литературы, но и в научно-технической области.

При переводе научных текстов с греческого на латынь римские переводчики стремились передать общий смысл, предпочитая «вольный» перевод. Они не только адаптировали сложные термины, но и дополняли текст собственными комментариями, разъясняя сложные концепции для римской аудитории. Первым переводчиком художественного текста на латынь оказался как раз грек по происхождению Ливий Андроник (умер около 204 г. до н. э.), попавший в Рим в качестве военнопленного и занимавшийся там педагогической деятельностью. Поскольку в греческой традиции обучение начиналось с изучения и объяснения гомеровского эпоса, Ливий Андроник решил создать латинский перевод «Одиссеи». Некоторые исследователи считают, что он выбрал именно это произведение (а не «Илиаду»), потому что оно было более занимательным, а его сюжет частично связан с Сицилией и Италией, что делало его ближе римским читателям.

Судя по сохранившимся фрагментам, Ливий не просто переводил, а значительно адаптировал текст: упрощал сложные моменты, пересказывал некоторые части по-своему, а образы изменял в соответствии с римской культурой. Он заменил греческие имена богов римскими, а вместо гексаметра использовал сатурнийский стих — старинный размер римской народной поэзии, что повлияло на ритм и стиль произведения.

Этот подход заложил основу римской литературной переводческой традиции: не просто передавать текст буквально, а адаптировать его под культуру своей эпохи, обогащая латинский язык и литературу за счет чужих произведений.

В I в. до н. э. в Риме происходит целый ряд важных событий, связанных со сменой республиканской формы правления монархической. Этот период получил название «золотого века» римской литературы. Знание греческого языка, достаточно широко распространенное уже столетие назад, становится практически повсеместным. Переводы с греческого начинают рассматриваться как важнейший компонент общеобразовательной подготовки [Л.Л.Нелюбин 2006].

Среди крупнейших деятелей римской литературы данной эпохи можно выделить прославленного оратора Цицерона и поэта-лирика Катулла, которые внесли значительный вклад в развитие перевода. К примеру, Гай Валерий Катулл (около 84–54 гг. до н. э.) оказал огромное влияние на римскую поэзию, став одним из первых, кто познакомил латинских читателей с лирической традицией Древней Греции.

Что касается Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н. э.), то он переводил труды Платона и Аристотеля, популяризируя греческую философию среди римлян. Одним из важнейших его достижений стало создание философской лексики на латыни.

Таким образом, мы видим, что Римская культура представляет собой иной тип по сравнению с древнегреческой цивилизацией, во многом формирующийся благодаря переводу в различных его проявлениях. В отличие от греков, римляне, имея доступ к богатейшему культурному наследию Греции, не испытывали необходимости в создании совершенно новых духовных ценностей. Вместо этого они адаптировали и использовали достижения покорённых народов, интегрируя их в свою собственную традицию.

Хотелось бы также отметить, что Средняя Азия сыграла огромную роль в развитии переводческой деятельности, особенно в области перевода философских и научных трудов. Одним из ярких представителей этого процесса является Аль-Фараби (872–950 гг.), который занимался переводом и адаптацией работ таких великих античных философов, как Аристотель и Платон, на арабский и тюркский языки. Его переводы не ограничивались буквальной передачей текста, он также добавлял свои комментарии и трактовки, что помогало сделать эти произведения более понятными и соответствующими контексту арабской философской традиции.

Не менее значимым вкладом в переводческую деятельность был и Аль-Бируни, ученик Аль-Фараби, который был мастером нескольких языков, включая арабский, персидский и санскрит. Его знания позволили ему не только переводить, но и формировать принципы перевода научной терминологии между различными языками. Аль-Бируни стал важным звеном в передаче знаний о древней индийской астрономии, математике и философии в арабский мир, а его работы способствовали дальнейшему развитию этих наук.

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что тема переводческой деятельности была актуальна еще с древних времен. Благодаря переводу, люди смогли найти с другими народами общий контакт и развить различные отрасли своей жизни. Помимо древнейших цивилизаций Месопотамии, мы также убедились, что народы Центральной Азии внесли свой вклад в развитие переводческой деятельности и укрепление межкультурной коммуникации и взаимоотношений.

История переводческой деятельности показывает, что язык — это не только способ общения, но и мост, соединяющий разные культуры. Этот процесс подчеркивает важность перевода как инструмента для сохранения и передачи культурного наследия, что остается актуальным и сегодня в условиях глобализации.

Список литературы:

1. Н. Л. Галеева «История перевода как постановка основных переводческих проблем»
2. И.Н. Артемьева «Теория и практика перевода»
3. А. В. ФЕДОРОВ «Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы)»
4. А.Н. Злобин «Культурный концепт «перевод» в античном ретроспективном (Греческая античность)»
5. Н. Н. Гавриленко «История становления специального перевода (Античность и Средневековье)»
6. Л. Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни «Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней»
7. О.И. Костикова «История перевода: предмет, методология, место в науке о переводе. История перевода и переводческих учений»
8. П. Ю. Владимирович «Представление о культуре в эпоху античности»
9. Семенец О.Е., Панасьев А.Н. "История перевода"
10. Алексеева И.С. «Введение в переводоведение»
11. Ю.В. Латов «Великий Шелковый путь—пролог мировой экономики и глобализации»
12. Е. У. Байдаров «Великий Шелковый путь в контексте исторической ретроспективы взаимодействия Востока и Запада и процессов глобализации»
13. Е. Хасанова «Я и Великий Шелковый Путь нового века»
14. Ш. У. Киёсов «Научный вклад Аль-Бируни в развитие мировой науки»
15. В. С. Савченко, Е. С. Смолина « Великий Шелковый Путь: история и экономика»
16. Жабборов З.А. «Древняя государственность на территории Средней Азии»
17. Ма Юань «Новый Шелковый Путь»